

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
FAZRY
NIM. 180101110208**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.Pd., M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI
2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan:

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
- d. Sirih (*Piper betle* L.)
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau tera.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rumput, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak bebas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (kaliks) dan mahkota (corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species

sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. (congruist,1981 : 2)

Catatan fosil memperlihatkan bahwa angiospermae diperkirakan muncul pada awal periode cretaceus (kurang lebih 130 juta tahun yang lalu). Angiospermae yang hidup pada periode itu di perkirakan mempunyai polen tipe monosculat dan daun berukuran kecil dan sederhana dengan venasi kurang lebih menjala. Ciri polen dan daun yang seperti itu merupakan ciri salah satu subkelas angiospermae, yang didapat yaitu pada magnoliidae.

Kelas magnoliopsida (dicotilodena) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar. daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asteriade (Congruist, 1981 :20-22). Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam . misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Sub kelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales Piperales, Aristolochiales, Illaciales, Nymphales, Ranunculales dan Papverales, namun tidak semua ordo subkelas magnoliidae dibahas dalam paraktikum ini tetapi hanya 4 ordo yaitu ordo magnoliales yang di wakili familia magnoliaceae dan annonaceae, ordo

piperales di wakili oleh familia piperaceae, ordo laurales di wakili oleh familia laraceae dan ordo nymphales di wakili oleh familia nymphaceae.

Familia magnoliaceae merupakan tumbuhan yang berupa pohon atau semak, daunnya rontok pada musim gugur atau bersifat tetap berseling tunggal, stipula besar menutup kuncup terminal, tetapi seringkali membentuk struktur okrea. Bunga besar dan mencolok, bersimetri banyak, sempurna dan

hipogen, diserbuki oleh serangga, periantiumnya bebas dan tidak selalu terdeferensiasi, sepal biasanya enam sampai tak terhingga, stamen banyak dengan filamen yang jelas dan tersusun spiralis pada dasar bunga yang memanjang seperti tugu, pistilum tunggal mewakili masing-masing karpel dan tersusun spiralis pada dasar bunga, lokulus 1 ovulum 1-5 dan terletak pada parietalis dari plasenta, ovarium superior, stilus 1, stigma terminalis. buahnya berupa folikel, biji biasanya besar menggantung pada suatu funikulus yang memanjang embrio dengan suspensor yang jelas, endosperm minyak.

Familia annonaceae merupakan tumbuhan yang berupa semak, pohon atau liana. Daun berseling bagian-bagian bunga berkelipatan 3, sepal dalam satu lingkaran, petal dalam 2 lingkaran, lingkaran dalam biasanya mereduksi, stamen berjumlah banyak biasanya lebar dan pendek tersusun secara spiralis, karpelnya beberapa sampai banyak, bebas. buah biasanya terdiri dari sekelompok karpel kering atau berdaging yang melekat pada suatu dasar bunga, biji dengan beberapa embrio kecil dan endosperm yang besar.

Familia piperaceae berupa tumbuhan herba atau semak, tegak atau memanjat. daunnya biasanya berseling, bunga kecil, biseksual atau uniseksual dalam spika berdaging yang padat, tanpa periantium, stamen 2 atau 6, ovarium superior, satu lokulus, satu ovulum, stigma 1 sampai 5, pendek, buah berupa buah drupa atau buah kering, biji mengandung endosperm dan perisperm. Famili lauraceae berupa tumbuhan pohon, perdu kecuali cassytha, herba, aromatis (minyak, kayu), daunnya tunggal, tersebar

tanpa stipula cassytha, tereduksi pembungaannya dapat berupa panikula, racemes, spika, umbella, adanya hypantium, ovarium superus, 1 karpel, 1 ruang 1 ovulum, buahnya berupa bacca/ drupa, biji tanpa endosperm. Divisio magnoliophyta merupakan divisi yang terbesar dari organisme fotosintetik dikarenakan divisi magnoliophyta memiliki ribuan jenis. divisi magnoliophyta mempunyai ukuran tubuh yang sangat bervariasi sampai pada tumbuhan air, beberapa jenis divisi magnoliophyta sebagai tanaman pemanjat (dapat mencapai ketinggian kanopi hutan tropis dan ada juga yang epipit).

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang Akar
- B. Cabang Akar
- C. Ujung Akar
- D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang Akar
- B. Cabang Akar
- C. Ujung Akar
- D. Pangkal Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Tepi Daun

(Sumber: Kris, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Jackson, 2017)

E. Bunga

3) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

4) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Jackson, 2017)

F. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Biji

(Sumber: Jackson, 2017)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Batang

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

(Sumber: Alvaro, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

2) Literatur

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

(Sumber: Sanjaya, 2018)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Srikaya (*Annona Squamosa* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Nabil, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun
- F. Anak Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun
- F. Anak Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

C. Tangkai Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

C. Tangkai Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

(Sumber: Rocky, 2018)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

C. Kelopak

D. Serbuk Sari

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

C. Kelopak

D. Serbuk Sari

(Sumber: Fergie, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Pohon	Herba
	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang
	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah Tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Bersaling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Bertulang menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	
	Tekstur daun	Licin	Licin	Kasan dan seperti kertas	Licin kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
	Sifat buah	Sejati	Majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Subkingdom	: Tracheobionta
Super Divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Cananga
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan spesies tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill.), habitusnya adalah pohon yang berkayu karena mengandung lignin. Memiliki sistem perakaran akan tunggang, yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Periodisitas dari tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill) ini adalah perenial, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus. Daunnya termasuk daun tunggal dengan ujung daunnya yang meruncing (*Acuminatus*), pangkal daunnya membulat (*Rotundatus*), pertulangan daunnya menyirip (*Penninervis*). Bentuk daunnya seperti jorong (*Ovalis*). Tepi daunnya rata (*Entire*). Tekstur dari daun ini licin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk

lengkap. Buah bersifat buah sejati yang dimiliki pohon kenanga sejati yaitu buah yang sesungguhnya.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991), Pohon Kenanga tumbuh dengan cepat hingga lebih dari 5 meter per tahun dan mampu mencapai tinggi rata-rata 12 meter. Batang pohon kenanga lurus, dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara (akustik). Tanaman ini menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat aslinya di dalam hutan tadah hujan. Daunnya hijau halus, mengkilap, runcing dengan margin bergelombang. Bunganya terkulai, panjang menguntit dengan 6 kelopak sempit berwarna kuning kehijauan (seperti bintang laut). Tanaman ini dapat menghasilkan minyak biang, cananga oil yang harum. Selain itu, kenanga memiliki banyak manfaat sebagai obat dan merupakan sumber kayu dan serat. Tanaman ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2007), Kenanga memiliki sistem perakaran tunggang yang berwarna kecoklatan. Batang dari tanaman ini berkayu, batang juga memiliki percabangan yang banyak. Daunnya tunggal, dengan betuk bulat oval yang memanjang, pangkal daun meruncing, permukaan daun licin dan berwarna hijau tua. Kenanga memiliki bunga yang lengkap. Buah tanaman ini berbentuk oval. Di Indonesia bunga kenanga banyak menempati peran didalam upacara-upacara khusus misalnya upacara perkawinan.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas.**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya ...	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b. Tanaman lain	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164

164b. Daun tidak melekat serupa perisai **165**

165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.

166a. Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....

.....**50. Annonaceae**

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama, ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.

..... **1. Canangium**

1. **Canangium**, Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, coklat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m. Kenanga, Ind, Kananga, S, J, Md, Wangsa, J.....**Canangium odoratum** Baill.

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a-50. **Annonaceae.**

50. Annonaceae. - 1a - 1. Canangium.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Polycarpiceae
Familia	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan spesies tumbuhan srikaya (*Annona muricata* L.), habitusnya adalah pohon yang berkayu karena mengandung lignin. Memiliki sistem perakaran akan tunggang, yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Periodisitas dari tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.) ini adalah perenial, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus. Daunnya termasuk daun tunggal dengan ujung daunnya yang meruncing (*Acuminatus*), pangkal daunnya tumpul (*Obtusus*), tepi daunnya rata (*Entire*), pertulangan daunnya menyirip (*Penninervis*). Bentuk daunnya seperti memanjang (*Oblongus*). Tekstur dari daun ini licin mengkilap dan berwarna hijau. Bunganya termasuk tidak lengkap. Buah bersifat buah sejati .

Menurut (Sunarjono. 2005), morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung

daun meruncing, permukaan daun mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. Sebagian bunga terdapat dalam satu lingkaran, dan sebagian lagi memperlihatkan spiral atau terpencah, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang berjumlah enam sepalum sepalum yang terdiri dari dua lingkaran, bentuknya hamper segitiga, tebal, dan kaku berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah dua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Bunga umumnya keluar dari ketiak daun, cabang, ranting atau pohon bentuknya sempurna (hermaprodit).

Menurut (Syamsuhidayat, 1991), Sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat berkayu, bulat, bercabang. mempunyai daun berbentuk telur atau lanset, ujung runcing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun kelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. Buahnya bukanlah buah sejati, yang dinamakan “buah” sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (buah agregat) dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Akar berwarna coklat muda, bulat dengan perakaran tunggang.

Kunci determinasi

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya...9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang....	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu	166

- 166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung**50. Annonaceae**
- 1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul**2. Annona.**
- 1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segitiga. Buah berduri temple
..... **1. *Annona muricata* L.**
- 1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a-50.

Anonaceae.

50. Anonaceae - 1a – 1. *Annona muricata* L.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klarifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Family	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan spesies tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.), habitusnya adalah pohon yang berkayu karena mengandung lignin. Memiliki sistem perakaran akan tunggang, yaitu akar lembaga

tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Periodisitas dari tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.) ini adalah perenial, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus. Daunnya termasuk daun tunggal dengan ujung daunnya yang meruncing (*Acuminatus*), pangkal daunnya tumpul (*Obtus*), tepi daunnya rata (*Entire*), pertulangan daunnya menyirip (*Penninervis*). Bentuk daunnya seperti memanjang (*Oblongus*). Tekstur dari daun ini kasap seperti kertas dan berwarna hijau. Bunganya termasuk tidak lengkap. Buah bersifat buah sejati ganda. Daging buahnya berwarna putih berbiji banyak dan mempunyai duri yang pendek mempunyai cita rasa yang manis, biji dalam satu buah agregat berjumlah banyak berwarna hitam mengkilat dan rata-rata tumbuhan ini umurnya tahunan.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991), buah tampak, berbentuk bola atau berbentuk kerucut atau menyerupai hati, permukaan bergelombang, bintik hijau putih (serbuk sari), diameter 5-10 cm, tergantung pada tangkai tebal. Saat matang, buahnya akan terpisah satu sama lain, berwarna hijau kebiruan. Daging putih kekuningan, rasanya manis. Biji memanjang di masing-masing karpel, halus, berwarna coklat tua hingga hitam, panjang 1,3 - 1,6 cm. Biji matang hitam mengkilap.

Menurut (Moghadamtousi et al., 2015), genus *Annona* terdiri dari sekitar 125 spesies dengan beberapa spesies umumnya dibudidayakan untuk buah-buahan yang dapat dimakan dan sering menjadi mapan di luar jangkauan asli Amerika tropis dan Afrika.

Kunci determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	3
3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap	109
109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146

146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan).....	154
154b Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50.

Annonaceae.

50. **Annonaceae.** Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bangsa beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari , bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangan diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tabgaki putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2..... **1**
- 1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul **2. Annona.**
- 1b Lingkaran terdalam daun mahkota lebih kecil daripada yang di luar, yang terakhir memanjang. Kadang-kadang lingkaran terdalam tidak ada **2**
- 2b Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru *Annona squamosa* L.

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-166-166a-50.

Annonaceae.

50. Annonaceae - 1b- 2. Annona - 1b- 2b. *Annona squamosa* L.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	:Plantae
Divisi	:Magnoliophyta
Kelas	:Magnoliopsida
Ordo	:Piperales
Family	:Piperaceae
Genus	:Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan spesies tumbuhan sirih (*Piper betle* L.), habitusnya adalah perdu yang memanjat ke atas. Memiliki sistem perakaran akan serabut, yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Periodisitas dari tumbuhan sirih (*Piper betle* L.) ini adalah annual, yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Percabangannya simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah memanjat. Daunnya termasuk daun tunggal dengan ujung daunnya

yang meruncing (*Acuminatus*), pangkal daunnya berlekuk (*Emarginatus*), tepi daunnya rata (*Entire*), pertulangan daunnya melengkung (*Cervinervis*). Bentuk daunnya seperti jantung. Daunnya tunggal, filotaksis berseling, bentuk daun kordatus, pertulangan daun licin melengkung, tepi daun bergelombang namun terlihat seperti rata jika dilihat dari kejauhan. Ujung daun meruncing dan pangkal daunnya berlekuk dan bentuk daunnya seperti jantung. Tekstur dari daun ini licin seperti kertas dan berwarna hijau. Bunganya termasuk tidak lengkap.

Menurut (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) bunga sirih majemuk, berbentuk bulir, berkelamin satu, ada pula yang berkelamin dua. Tangkai benang sari pendek, kepala sari kecil, bakal buah duduk. Kepala putik dua sampai tiga, pendek, putih, atau putih kekuningan. Buahnya buni, bertangkai pendek, panjang bulirnya antara 12-14 cm. Jika bulir tersebut masih muda berwarna kuning kehijauan, namun jika sudah tua warnanya hijau. Biji sirih kecil, berwarna coklat.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991) manfaat Sirih bila dicampur dengan jambe, dan kapur digunakan untuk menyirih. Daun, akar dan bijinya juga digunakan untuk obat. Daunnya digunakan untuk mengobati sakit perut, untuk obat kumur, obat cacing, dan mengandung obat perangsang. Daun yang sudah direbus digunakan untuk mencuci luka, dan luka memar dan juga digunakan sebagai obat pada ibu yang habis melahirkan atau wanita yang keputihan. Daunnya juga digunakan untuk mencegah mimisan hidung. Sirih dapat digunakan sebagai bahan pestisida alternatif karena dapat digunakan/bersifat sebagai fungisida dan bakterisida. Senyawa yang dikandung oleh tanaman ini antara lain profenil fenol (fenil propana), enzim diastase tanin, gula, amilum/pati, enzim katalase, vitamin A,B, dan C, serta kavarol. Cara kerja zat aktif dari tanaman ini adalah dengan menghambat perkembangan bakteri dan jamur. Sirih memiliki kandungan phenol dan Chavicol. Chavicol ini memberikan bau khas sirih dan memiliki daya pembunuh bakteri 5 kali dari phenol biasa.

Kunci determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)	3
3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b Dengan daun yang jelas	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya .	9
9a Tumbuh-tumbuhan memanjat dan membelit (golongan 4).....	41
41bTumbuhan-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b Tumbuhan tidak demikian.....	43
43b Daun tersebar.....	54
54b Daun tunggal	59
59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel	61
61b Daun, susunan tulang, dan bunga tidak demikian	62
62b Benang sari 4 – 5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.	63
63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1 – 5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	
.....	37. Piperaceae

37 Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggla, tepi rata, bertulang dan menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payugn; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa [erhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1 – 10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 11 – 5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

..... **1. Piper betle L.**

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-

59-59b-61-61b-62-62b-63-63a-64-64a-37. **Piperaceae**

37. Piperaceae – 1a. Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi :

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Nymphaeales

Familia : Nymphaeaceae

Genus : *Nymphaea*

Species : *Nymphaea lotus* L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan spesies tumbuhan teratai (*Nymphaea lotus* L.), habitusnya adalah pohon yang herba karena batang yang lunak dan berair. Memiliki sistem perakaran akan serabut, yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Periodisitas dari tumbuhan teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini adalah annual, yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur. Percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah terkulai. Daunnya termasuk daun tunggal dengan ujung daunnya yang membulat (*Rotubdatus*), pangkal daunnya berlekuk (*Emarginatus*), tepi daunnya bergigi (*Dendatus*), pertulangan daunnya mencapai tepi daun (*Penninervis*). Bentuk daunnya seperti ginjal (*Reniformis*). Tekstur dari daun ini tipid lunak dan berwarna hijau. Bunganya termasuk tidak lengkap.

Menurut (Gembong, 2007), tumbuhan air ini termasuk dalam suku Nymphaeaceae. Mempunyai rimpang atau umbi yang menjalar dan terendam dibawah permukaan air, sedangkan daunnya membulat dan terapung-apung dipermukaan air. Permukaan atas daunnya berwarna hijau gelap, dengan bagian bawahnya kecoklatan, halus dan sedikit berbulu lembut, garis tengahnya berkisar antar 20-30 cm. Bunganya berwarna merah muda, biasanya mekar dimalam hari, menjulang antara 15-25 cm di atas permukaan air.

Menurut (Azidin, 1986) teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga

Kunci determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset 11

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109a. Tanaman air dan tanaman rawa	110
110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....	47. Nymphaeaceae
1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109a-110-110a-47.	Nymphaeaceae
47. Nymphaeaceae - 1a. Nymphaea.	

F. KESIMPULAN

1. Ciri-iri morfologi tumbuhan yang termasuk kedalam anak kelas Magnoliidae
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak dari daun kenanga adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal membulat dengan ujung yang meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, bertekstur licin dengan warna hijau. Sifat bunga dari tumbuhan kenanga ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati.

- b. Sirsak (*Annona muricata* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daun yang dimilikinya berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur yang licin dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirsak ini lengkap dengan sifat buah yang majemuk.
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daunnya berseling dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk dari daun srikaya ini memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun nya rata, urat daun menyirip, testurnya kasap seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap dengan sifat buah sejati ganda.
- d. Sirih (*Piper bitle* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus perdu periodisitas anual dengan sifat akarnya yang serabut. Sirih memiliki sifat percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang memanjat, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang beralur. Tata letak daun sirih yang dimiliki berupa berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya jantung, dengan pangkal daun yang berlekuk, serta ujung daunnya yang meruncing, tepi rata, urat daun melengkung, memiliki tekstur licin seperti kertas, dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirih ini tidak lengkap.

- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus herba, periodisitas anual dengan sifat akar serabut. Teratai memiliki percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang teratai adalah terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan yang licin. Teratai memiliki tata letak yang roset akar, dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk daunnya ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergerigi, urat daun yang mencapai tepi daun, bertekstur tipis lunak, berwarna hijau, dan memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.
2. Aspek botani dari kenanga adalah bagian pohon dan bunganya dapat dimanfaatkan oleh manusia, sirsak dan srikaya aspek botaninya adalah buahnya yang dapat di makan. Aspek botani dari sirih adalah berupa daunnya yang dapat di dimanfaatkan oleh manusia untuk obat. Aspek botani dari teratai adalah dapat di dimanfaatkan sebagai tanaman hias.

G. DAFTAR ISI

- Azidin, 1986, *Penjelasan Tentang Botani Tinggi*. Jakarta : Erlangga.
- Azidin, 1986, *Penjelasan Tentang Pohon Pinus*. Jakarta : Erlangga.
- Campbell, Neil A. 2008, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Cronquist. 1981. *Klasifikasi Pohon Kenanga* <http://cronquist.com/klasifikasi-paki-haji/>. Diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Cronquist. 1981. *Klasifikasi Pohon Sirsak*. <http://cronquist.com/klasifikasi-pohon-pinus/>. Diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Cronquist. 1981. *Klasifikasi Pohon Srikaya*. <http://cronquist.com/klasifikasi-kapas/>. Diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Cronquist. 1981. *Klasifikasi Pohon Sirih*. <http://cronquist.com/klasifikasi-kapas/>. Diakses tanggal 25 Februari 2020.
- Cronquist. 1981. *Klasifikasi Pohon Teratai*. <http://cronquist.com/klasifikasi-kapas/>. Diakses tanggal 25 Februari 2020.

Huxley, 1992, (ed), *New RHS Dictionary of Gardening*. Macmillan.

Kimball, 1992. *Biologi Universitas*. Jakarta: Erlangga.

Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*,
Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.

Pratiwi, 2007, *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sudarsono, dkk, 2005, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press.

Syamsuhidayat, dkk, 1991, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta:
Departemen Kesehatan RI.

Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka
(Persero).

Tjitrosoepomo, 2007, *Gembong, Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.

Van Steenis, dkk, 2013, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero).

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang amati pada praktikum II!

Jawaban:

Perbedaan ciri ordo yang di amati pada pratikum II, yaitu:

- a. Ordo Magnoliales, memiliki ciri-ciri yaitu memiliki habitus pohon, perdu, dan memanjat, beraroma karena terdapat sel-sel minyak atsiri pada parenkim daun, daun tunggal dan memiliki duduk daun yang berseling, stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup, bunga majemuk terminal atau axillaris, bunga umumnya besar dan mencolok, bunga lengkap.
- b. Ordo Piperales, memiliki ciri-ciri yaitu umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku dan memiliki bau aromatis, dan perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil.
- c. Ordo Nymphaeales, memiliki ciri-ciri yaitu, tumbuhan berair, bergetah dengan batang berupa rhizoma, daun tunggal, letak daun

tersebar, terapung diatas permukaan air, bunga biseksual bertangkai panjang.